

НУТҚИЙ ЭТИКЕТЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Каримова Зарнигор

Андижон давлат университети

Ўзбек тилшунослиги кафедраси магистри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7697697>

Резюме: Мақолада нутқий этикетнинг ўзига хос хусусияти ва маданиятлараро фарқланишлар мулоқотнинг туб моҳиятини ташкил қилиши ҳақида сўз боради.

Таянч сўз ва иборалар: нутқ, мулоқот, нутқий компетенция дискурс, матн, нутқий этикет коммуникация, ахлоқ, одат, мазмун, услуб.

Этикетнинг ўзига хос хусусиятлари нафақат тилшунослик, балки бир қатор бошқа фанлар, жумладан, маданиятшуносликнинг ҳам тадқиқот объекти ҳисобланади. Бу фанга оид “Муомала маданияти” номли дарсликда¹ “этикетлар муомала маданиятининг замонавий кўриниши сифатида” ўрганилиб, турлари таҳлил этилган бўлса, “Мулоқот мезони” номли китобда мулоқот хулқини илк бор ижтимоий лисоний аспектда атрофлича тадқиқ этилади².

Нутқий этикетнинг ўзига хослик хусусияти ва маданиятлараро фарқланишлар мулоқотнинг туб моҳиятидан бошлаб ўрганиш эҳтиёжини юзага келтиради. Маданиятлараро мулоқот фақат лисоний тарзда кечмайди, балки ташқи кўриниш, юз ифодаси, имо-ишора ва жестлар орқали хабарларни қабул қилишнинг ўзида мулоқот жараёни бошланади.

Маданиятлараро мулоқот чет элга саёҳат, иш ва ўқиш билан боғлиқ хизмат сафарлари ёки халқаро бизнес алоқаларида ҳам содир бўлади. Албатта, бошқа мамлакатга кўчиб ўтмоқчи бўлган ҳар бир муҳожир ўша мамлакатнинг қадриятлари, меъёрлари, нутқий этикети ва хулқ-атвор меъёрларини ўрганиши лозим. Бу орқали эса маданиятлараро зиддиятларнинг олди олинган бўлади ва ўша мамлакатга интеграция, яъни мослашиш жараёни осонлашади. Муҳожирлар ўз қадриятлари ва урф-одатларини сақлаган ҳолда, ўша мамлакатнинг урф-одатлари ва қадриятларини ҳурмат қилиши лозим. Бугунги кунда Европа мамлакатларида мультикультурализм, яъни кўпмаданиятлилик ибораси фаол қўлланиб келмоқда. Жамиятни кўпмаданиятли деб таърифлашда турмуш тарзи турлича маданиятлар ўзагидан ташкил топганлигига ишора қилинади.

¹ Хусанов Б., Гуломов В. Муомала маданияти. – Тошкент, 2007.

² Mo'aminov S. Mulot mezon. – Toshkent Yangi asr avlodi. - 2004. – 95 bet.

Шундай тиллар борки, уларда саломлашиш сўзларининг сўзма-сўз таржимасида *“жонинг омонми”, “егулигинг борми”, “қорнинг тўқми”, “танангда қувват борми”, “оиланг тинчми”, “кулбанг бутми”, “ўлим йўқми”* каби луғавий маънолар мавжуд.

Бугунги кунда маданияти, урф-одати жиҳатидан бир-биридан узоқ бўлган халқларни ўзаро қиёслаш, тадқиқ этиш долзарб муаммолардан биридир.

Нутқий одатнинг ҳар қайси вазиятида маълум миллат урф-одатлари, тилига мансуб бўлган махсус турғун қолиплар хизмат қилади, бу алоқа воситаси саналади. Масалан, ўзбек халқида хайрлашув вазиятида жўнаб кетувчи шахс нутқида *“Хайр”, “Яхши қолинг”,* кузатиб қўювчи шахс нутқида унга мос равишда *“Яхши боринг”, “... га салом айтинг”, “Ой бориб, омон қайт/инг”,* ҳар иккала шахс нутқида *“Бўпти”, “Хўп”,* сингари жумлалар билан бирга, диний эътиқодлар натижасида *“Худога // Худонинг паноҳига // Оллоҳга омонат топширдим”* бирлиги ҳам юзага келган

Турли расм-русум ва анъаналар туфайли нутқий хулқнинг ижтимоий белгиланган шакллари юзага келиб, уларнинг йиғиндиси асосида маълум вазият қолипларининг мавзу гуруҳлари ҳосил бўлади. Ўзбек халқида саломлашиш вазиятидаги *“Ассалому алайкум” – “Ваалайкум ассалом”, “Хуш келибсиз” – “Хушвақт бўлинг”, “Хорманг” – “Омон бўлинг”, “Яхши қолинг” – “Яхши боринг”;* кутлаш вазиятида *“Муборак бўлсин” – “Куллуқ”* каби махсус турғун бирликлар

Нутқий одат вазиятларида алоқага кириш ва мулоқот жараёнини зарур тарзда сақлаш учун маълум нутқий этикет бирликлари ишлатилиб, улар мулоқотни меъёрига келтиради ва шу тилга хос сўзлашиш асосини намоён қилади.

Оилавий муносабатларда қўлланилувчи махсус этикет бирликлари ҳам мавжуд. Бунда ўзбек ва бошқа тилларидаги шакллар вазифа жиҳатидан ўзаро ўхшаш бўлса-да, лингвистик шаклланиш жиҳатдан кескин фарқ қилади. Айнан шу шакллар таҳлилидан шарқ ва ғарб маданиятига хос бўртиб турган белгиларни яққол англаб олиш мумкин: Нутқ маданияти билан боғлиқ муаммолар фанимиз тарихида антик давр тилшунослигига бориб тақалади. Ўзбек тилшунослигида нутқий этикетни ифодаловчи воситалар, бошқа кўплаб халқлар тилшунослиги тарихида бўлгани каби, даставвал, маданиятшунослик, одоб-ахлоқ меъёрлари қаторида ўрганилган. Бу давр адабиётларида ўрганилган нутқий этикет, жумладан, мулоқот шакллари тил бирлиги сифатида эмас, балки тарбия

ифодаси, инсон шахсиятининг намоён этувчи тушунчалар сифатида таҳлил этилган. Бу каби асарлар моҳиятига кўра илмийликка нисбатан кўпроқ дидактик характерга эга ҳисобланади. Уларда панд-насиҳат қилиш, йўл-йўриқ кўрсатиш ва асар мақсадига кўра ҳам ўрганишдан кўра ўргатиш устуворлиги сезилади. Бундай асарлар қаторига Кайковуснинг “Қобуснома”, Форобийнинг “Фозил одамлар шахри”, Аҳмад Югнакийнинг “Хибатул ҳақойиқ”, Саъдий Шерозийнинг “Гулистон” ва “Бўстон”, Алишер Навоийнинг “Маҳбубул қулуб”, Абдулла Авлонийнинг “Туркий гулистон ёхуд ахлоқ”, “Пандномалар” кабиларни киритиш мумкин.

